

SHAXSNING AYBDORLIK MASALASINI HAL QILMASDAN JINOYAT ISHINI TUGATISH

Esonova Shaxnoza Shuxratovna

TDYU magistri

Sud-huquq islohotlaridan ko‘zlangan maqsad qonun ustuvorligini mustahkamlash, shaxs huquqi, erkinligi va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, sud-huquq tizimini yanada izchil liberallashtirish, sud-tergov organlari faoliyati samaradorligini oshirishdan iborat. Jammiyatda qonun ustuvorligini ta’minlash va qonuniylikni mustahkamlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-avgustdagi «Sud-tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6041-son farmonida ham surishtiruv, tergov va sud jarayonida jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda shaxslarning huquqlari asossiz cheklanishiga yo‘l qo‘ymaslik belgilangan.¹ Islohotlarning mantiqiy davomi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni va “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Tarraqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonlarida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

¹ Jinoyat protsessida garov tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash tizimini takomillashtirish istiqbollari Jurnal Elsevier.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga Murojaatnomasi²da mamlakatimizda qisqa muddatda huquq-tartibot idoralarini yangicha ishlashga o‘rgatadigan va odil sudlov sifatini oshiradigan tizim yaratish vazifasi belgilab berildi.

Endilikda aybsizlik masalasini hal qilmay turib jinoyat ishini tugatishda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchining huquqlarini to‘la ta‘minlash muammolari, shuningdek shaxsning huquq hamda erkinliklari kafolatlarini ishonchli himoyalashning o‘ziga xos tartib-taomillarini joriy etish maqsadida jinoyat-prosessual qonunchiligini yanada takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tadqiq etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mazkur muammoning ba‘zi jihatlari O‘zbekiston Respublikasida G‘. A. Abdumajidov, B. X. Po‘latov, Z. F. Inog‘omjonova, B. B. Hidoyatov, G. Z. To‘laganova, D. J. Suyunova, U. A. Tuxtasheva, D. B. Bazarova, S. M. Raxmonova, B. B. Murodov, I. B. Jurayev, I. R. Astanov, Q. K. Matkarimov, M. X. Kadirova kabi olimlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan bo‘lib, biroq mamlakatimiz sud-huquq tizimida amalga oshirilgan islohotlar natijalari, amaldagi jinoyat-prosessual qonun hujjatlarining normalari va ularni qo‘llash amaliyotining bugungi holatini, xalqaro huquq normalari va ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda, shaxsning aybdorlik masalasini hal qilmasdan jinoyat ishini tugatish masalalari kompleks tadqiq etilmagan.

Barchamizga ma‘lumki, jinoyat ishi amaldagi JPKning 83 va 84-moddalarida

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. Xalq so‘zi. 2022 yil 20 dekabr. www.xs.uz

nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lganda tugatiladi³. Jumladan, JPKning 83-moddasida rehabilitatsiya uchun asoslar keltirilgan bo'lib, unga ko'ra gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi quyidagi hollarda aybsiz deb topiladi va rehabilitatsiya etilishi lozim:

- 1) ish qo'zg'atilgan va tergov harakatlari yoki sud muhokamasi o'tkazilgan ish bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermagan bo'lsa;
- 2) uning qilmishida jinoyat tarkibi bo'lmasa;
- 3) uning sodir etilgan jinoyatga daxli bo'lmasa.

JPKning 84-moddasida esa ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatish uchun asoslar mustahkamlangan bo'lib, unga ko'ra shaxsning jinoyat sodir etilishida aybliligi to'g'risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishi tugatilishi lozim, basharti:

- 1) shaxsni javobgarlikka tortish muddati o'tgan bo'lsa;
- 2) e'lon qilingan amnistiya akti sodir etilgan jinoyat yoki shaxsga daxldor bo'lsa;
- 3) ayblanuvchi, sudlanuvchi vafot etgan bo'lsa;
- 4) shaxsga nisbatan aynan shu ayblov bo'yicha sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bo'lsa;
- 5) shaxsga nisbatan aynan shu ayblov bo'yicha ishni tugatish haqida sudning qonuniy kuchga kirgan ajrimi (qarori) yoki vakolatli mansabdor shaxsning jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish yoxud ishni tugatish haqida bekor qilinmagan qarori

³ Jinoyat protsessida dalillar va isbotlash. Darslik / D.Bazarova, D.Suyunova, S.Maxmudov, B.Shamsutdinov. Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021. 222-b.

bo'lsa;

6) ish faqat jabrlanuvchining shikoyati bilan qo'zg'atiladigan hollarda uning shikoyati bo'lmasa, JPKning 325-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

7) shaxs ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan paytda jinoiy javobgarlikka tortish mumkin bo'lgan yoshga to'lmagan bo'lsa;

8) O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining tegishli moddasida shaxsning o'z qilmishiga amalda pushaymon bo'lganligi tufayli yoxud belgilangan muddat ichida yetkazilgan moddiy zararining o'rni qoplanganligi va (yoki) jinoyat oqibatlarini bartaraf etilganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilinishi nazarda tutilgan bo'lsa.

Jumladan, JPK 84-moddasi birinchi qismining 1, 2, 3 va 8-bandlarida nazarda tutilgan hollarda, agar ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki vafot etgan ayblanuvchining, sudlanuvchining yaqin qarindoshlari talab qilsa, ishni yuritish umumiy tartibda davom ettirilishi mumkin. Bunday hollarda hukm qilish uchun asoslar mavjud bo'lsa, ayblov hukmi jazo tayinlanmasdan chiqariladi.

Jinoyat sodir etganidan keyin ruhiy holatining o'z harakatlari ahamiyatini anglay olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan darajada buzilishi yuzaga kelgan shaxs to'g'risidagi jinoyat ishi JPKning 61-bobida belgilangan tartibda aybdorlik haqidagi masala hal qilinmasdan tugatiladi.

Jabrlanuvchi Jinoyat kodeksining 66¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar to'g'risidagi ishlar bo'yicha gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi bilan yarashgan taqdirda jinoyat ishi JPKning 62-bobida belgilangan tartibda sud

tomonidan ayblilik haqidagi masala hal qilinmasdan tugatilishi mumkin.

Xususan, JPK 84-moddasi 5-qismiga binoan, jinoyat ishi quyidagi hollarda shaxsning roziligi bilan uning aybliligi haqidagi masalani hal qilmay turib tugatilishi mumkin, basharti:

1) ishni tergov qilish yoki sudda ko‘rib chiqish paytiga kelib, qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo‘qotgan yoxud vaziyat o‘zgarishi oqibatida bu shaxs ijtimoiy jihatdan xavfli bo‘lmay qolgan deb e‘tirof etilsa;

2) ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan yoki uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs aybini bo‘yniga olish to‘g‘risida arz qilgan, chin ko‘ngildan pushaymon bo‘lgan, jinoyatning ochilishiga faol yordam bergan va keltirilgan zararni bartaraf qilgan bo‘lsa;

3) sodir etilgan qilmishning xususiyatini, birinchi marta ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan jinoyat sodir etganning shaxsini hisobga olib, materiallarni bolalar masalalari bo‘yicha komissiyaga qarab chiqish uchun berish maqsadga muvofiq bo‘lsa⁴.

Bu borada ilmiy adabiyotlarda ushbu institut yuzasidan turlicha fikrlar mavjud bo‘lib, B.B.Murodov ta’kidlaganlaridek, JPKning “Reabilitatsiya qilish uchun asoslar” nomli 83-moddasida aybsiz shaxsga nisbatan ishni tugatish va uni oqlash uchun ishni tugatish asoslari o‘rin olgan bo‘lsa, “Ayblilik to‘g‘risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatish uchun asoslar” deb nomlangan 84-moddasida jinoyat yoki ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod

⁴ Jinoyat-protsessual huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. 2025. –T.: TDYU nashriyoti. 861 b.

qilish asoslari belgilangan⁵.

J.O.Tangriev bu institutning sud islohoti va reabilitatsiya huquqi bilan bog‘liq jihatlarini tahlil qilib, quyidagicha xulosa qiladi: "Shaxsning aybdorligi masalasi hal qilinmasdan turib jinoyat ishining tugatilishi, agar yetarli kafolatlar bilan ta‘minlanmasa, fuqaroning reabilitatsiya huquqini buzadi"⁶.

S.A.Mahmudov haqli ravishda bu masalaga konstitutsiyaviy asoslar orqali yondashadi: "Ayblilikni aniqlamasdan turib ishni tugatish — bu shaxsga nisbatan gumon soya soladi. Shu sababli bu holat qonuniy nazorat ostida bo‘lishi kerak"⁷.

Darhaqiqat, jinoyat protsessida reabilitatsiya asoslariga ko‘ra jinoyat ishini tugatish hamda ayblilik to‘g‘risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatish dolzarb institutlardan bo‘lib, har qaysisi shaxsning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari bilan chambarchas bog‘liq.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, jinoyat protsessida jinoyat ishini tugatish institutini qo‘llashda cheklovlarni bartaraf etish, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining tegishli moddasida shaxsning o‘z qilmishiga amalda pushaymon bo‘lganligi tufayli yoxud belgilangan muddat ichida yetkazilgan moddiy zararining o‘rni qoplanganligi va (yoki) jinoyat oqibatlari bartaraf etilganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilinishini keng qo‘llash maqsadga muvofiq. Bu jinoyat protsessida shaxsning o‘z qilmishiga amalda pushaymon bo‘lganligi tufayli belgilangan muddat ichida yetkazilgan moddiy zararining o‘rni qoplanishiga,

⁵ Murodov B.B. Jinoyat javobgarlikka tortish mumkin bo‘lgan yoshni aniqlash mezonlari. <https://justy.uz/books>

⁶ Tangriev J.O. Reabilitatsiya va shaxsning ayblilik masalasini hal qilmasdan jinoyat ishini tugatish institutlari. (2024) <https://zenodo.org/records/14361360>

⁷ Mahmudov S.A. Jinoyat ishini tugatishda shaxs huquqlarini ta‘minlashning konstitutsiyaviy asoslari. (2022). <https://justy.uz/books/jinoyat-ishini-tugatishda-shaxs-huquqlarini-taminlashning-konstitutsiyaviy-asoslari>

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

IF (Impact Factor) 12.87

ISSN-L 5547-7437

E-ISSN 5547-7437

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**
<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 14 Issue: 14 Juny-2025

jinoyat oqibatlari bartaraf etilishiga, shaxsni protsessual-huquqiy asoslarga ko‘ra, jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishiga, shaxs huquqlari va qonuniy manfaatlarini yanada kafolatlash hamda qonunchilikda mustahkamlashga xizmat qiladi.